

COMPARTIMENTUL
RELATIILNTERNATIONALE

**МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ: ЗИГЗАГИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Светлана ГУБАНЕНКОВА

Российская Федерация, Орёл, Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, философский факультет, кафедра общей и прикладной политологии

кандидат философских наук, доцент кафедры

В статье рассматривается одна из вечных тем российского общества и государства – Россия между Западом и Востоком. Данная проблематика предопределяет выбор ориентации внутренней и внешней политики, а также детерминирует «качели» российского политического вектора. Автор отмечает, что геополитическое положение России (на стыке Запада и Востока) способствовало формированию разных направлений общественно-политической мысли, сыгравших значительную роль в разработке и реализации внутри – и внешнеполитического вектора российского общества и государства. Особое внимание автор концентрирует на осмыслении зигзагов современной российской политики – от прозападного курса в начале 1990-х годов, сменившегося многовекторностью с 2000 –х гг., анализируя причины, повлиявшие на выбор того или иного курса развития страны, а также его изменение. Утверждается, что видение будущего России, которое транслирует современная либеральная оппозиция, не отвечает запросам, потребностям большинства населения страны, её национальным интересам, социокультурным традициям, а непродуманные реформы 1990-х гг., имевшие катастрофические последствия не способствовали поддержке данного курса. В результате, с 2000-х годов политика современной России характеризуется многовекторностью и попытками закрепления статуса самостоятельного центра силы, с опорой на принципы цивилизационного своеобразия и самобытности.

Ключевые слова: Россия, Запад, Восток, политика, выбор ориентации, либералы, государственники, евразийцы, самобытность.

The article deals with one of the eternal themes of Russian society and the state - Russia between the West and the East. This problem determines the choice of orientation of domestic and foreign policy, and also determines the "swing" of the Russian political vector. The author notes that the geopolitical position of Russia (at the junction of the West and the East) contributed to the formation of different directions of social and political thought, which played a

significant role in the development and implementation of the internal - and foreign policy vector of Russian society and state. The author concentrates on the understanding of the zigzags of modern Russian politics - from the pro-Western course in the early 1990s, which was replaced by a multi-vector approach from the 2000s, analyzing the reasons that influenced the choice of one or another course of development of the country, as well as its change. It is argued that the vision of the future of the Russian Federation, which broadcasts the modern liberal opposition, does not meet the needs, needs of the majority of the population, its national interests, sociocultural traditions, and the ill-considered reforms of the 1990s that had disastrous consequences did not contribute to supporting this course. As a result, since the 2000s, the policy of modern Russia has been characterized by a multi-vector approach and attempts to consolidate the status of an independent center of power, based on the principles of civilizational identity and originality.

Keywords: *Russia, West, East, politics, choice of orientation, liberals, statesmen, Eurasians, originality.*

Социокультурное, социально-экономическое, технологическое, демографическое, политическое развитие современных государств и регионов определяется не только внутренними факторами, но и внешними условиями, детерминирующими эволюцию мира в целом. Страны Европы, длительный период времени, являвшиеся лидерами мирового развития, в XXI веке постепенно уступают свои позиции активно набирающим силу неевропейским государствам. В свою очередь, «Старый Свет» испытывающий на себе последствия глобализации (миграционный кризис, изменение векторов экономического развития с «секторов реальной экономики» на экономику «сферы услуг» и др.) поставлен перед проблемой выбора пути дальнейшего развития. В европейских государствах всё заметнее становится разрыв между противостоящими друг другу тенденциями глобализации и регионализации; противниками и сторонниками «исламизации Европы»; между политической элитой и неэлитой; отсутствие единства внутри самой политической, правящей элиты.

Сложное и противоречивое развитием современного мира в XXI веке сильнее актуализирует проблему выбора пути развития современной России. Если в странах Запада борьба за будущее осуществляется в европоцентричной системе координат, то судьба российского политического вектора во многом определяется проблемой выбора ориентации – Запад, Восток или особый путь развития. Россия между Западом и Востоком – вечная тема. Её разработкой занимались как мыслители прошлого (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, Н.Данилевский, К.Леонтьев, А.Тойнби, Л.Карсавин, П.Савицкий, Н.Трубецкой и др.), так и современные учёные

(А.Г.Дугин, Н.Н.Моисеев, А.С.Панарин, Ф.И.Гиренок, Т.Т.Махаматов, С.В.Чугров, С.Ф.Черняховский и др.). Географическое и геополитическое положение России (на стыке Запада и Востока) способствовали формированию разных направлений общественно-политической мысли, сыгравших значительную роль в выработке и реализации внутри – и внешнеполитического вектора российского общества и государства.

Византия, политически и культурно включила Древнюю Русь в европейскую цивилизацию, и одновременно способствовала, наряду с другими факторами (географическими, историческими) своеобразию России. Одной из попыток обоснования социокультурной специфики России стал спор между общественно-политическими течениями конца XV века нестяжателями (лидер Нил Сорский) и стяжателями или иосифлянами (Иосиф Волоцкий), в результате которого сторонниками иосифлянства была утверждена идея симфонии двух властей (светской и духовной). Продолжением тенденций выявления своеобразия России и её политической роли в мире можно считать появление концепции «Москва – Третий Рим» (автор Филофей), где обосновывалась идея преемственности религиозно-политического развития от Византии (Константинополь – Второй Рим), после падения которой, Москва остаётся единственным сосудом, формой существования истинной православной веры, хранимой и оберегаемой в России, в случае необходимости несущей «свет с Востока» другим народам, сошедшим с духовного пути развития. Изменение политического устройства страны, заложенное реформами Петра I только усилили проблему видения будущего России, что привело к появлению в первой половине XIX века, течению славянофильства, начальным событием которого считается переписка между А.С.Хомяковым и И.В.Киреевским, где отстаивалась идея о самобытном развитии России, её традиций, социокультурных устоев, заметно отличавшихся от европейских ценностей, норм социально-политической жизни. Именно ценности, по мнению зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО, Президента Российской ассоциации политической науки О.В.Гаман-Голутвиной, образуют «матрицу цивилизационного своеобразия» [7, с.158].

Общественно-политические трансформации России в XVIII веке, наряду с проникновением политических идей с Запада способствовали оформлению в первой половине XIX века течению «западничества», стремившегося доказать, что Россия является частью западной цивилизации, но отстала от неё, поэтому ей следует заимствовать её социально-политические институты и образ жизни в целом, что поможет российскому обществу и государству двигаться по европейскому пути развития. Со временем часть представителей западничества эволюционировали в сторону либерализма и демократии, а часть представителей славянофильства - в сторону

консерватизма, частично идеи славянофилов были восприняты идеологами «русского социализма».

Во многом идеи данных течений, в XX и XXI веках получают новое прочтение и оценки, оказывая влияние на современную российскую политику. После распада СССР приоритетным считался западный вектор российской внутренней и внешней политики. Это вполне соответствовало национально-психологическим особенностям российского общества, одной из отличительных черт которого является преклонение перед романо-германской (англо-саксонской) цивилизацией. Об этом много писали мыслители начала XX века: Н.Данилевский, И.Ильин, Н.Трубецкой и др., отмечая данные проявления в виде иностранных заимствований, губительно действующих на национальные традиции, либо прямо подменяющие их; стремление рассматривать российские общественно-политические отношения и институты через европейское видение мира.

Симптомы подобного «европейничанья» (термин Н.Данилевского) можно наблюдать на протяжении длительного исторического развития российского общества и государства. Либеральная политическая правящая элита, продолжая данную традицию, в проводимом внутри – и внешнеполитическом курсе российского государства в 90-е годы XX века, делала выбор в пользу Запада, утверждая в обществе либеральные ценности, ссылаясь на достоинства европейского образа жизни и социально-политических институтов, совершенно не учитывая национальную социокультурную традицию. Вместе с тем, в представлении ряда европейских и российских исследователей (например, А.Рачинский, профессор Национального института восточных языков и цивилизаций, Франция; М.Ремизов, Президент Института национальной стратегии, Россия) Запад рассматривается как некая «мифологема, созданная ущербным сознанием русских западников» [7, с.159], «это представление о том, что Запад или Европа – некий монолит, предмет некоего целостного, однозначного выбора, который можно сделать или не сделать. Отсюда понятие европейского выбора как форма потребительского отношения к этим самым ценностям» [7, с.159]. Необходимо отметить, что подобные идеи характеризуют социальный фон и отражают ценностный кризис европейского общества. Российский учёный, писатель Е.Г.Водолазкин [1, с.4], подчёркивает, что культивируемая Западом идеология глобализма стремится предельно упростить мир, привести всё многообразие культур к единому знаменателю, что приводит к отрицанию отдельных страниц собственно европейской истории. Византийское культурное наследие, отдельными представителями западноевропейской интеллигенции отрицается как неевропейское, что в корне неверно. Рассматривая византийство в качестве неотъемлемой части европейской культуры, писатель отмечает её самобытность и глубину. Ценности и

традиции византизма перейдя в русскую культуру, наполнили её поиском смысла жизни и глубины существования. Данная идея отрицания собственной культурной традиции подтверждается мыслями А.Рачинского, отмечающего, что Европа как геополитическое, культурное, этническое, религиозное целое представляет собой миф; что между различными европейскими странами нет ничего общего. Позволив себе не согласиться с данным мнением, отметим, что политическое единство Европы действительно оставляет желать лучшего, но культурное единство является фундаментом существования европейских стран, которые цивилизационно являются носителями идеи греческих полисов, принципов древнеримской правовой системы и христианских ценностей, которые заложили основу западной политико-культурной традиции.

Эпоха «триумфа» либерального направления во внутренней и внешней политике Российской Федерации в период президентства Б.Ельцина, выражающегося в ориентации на рыночную экономику, либерально-демократических преобразованиях российского общества и государства, позиционирующих себя в качестве «прилежных учеников» Запада, добровольно принявших на себя морально-политические обязательства, направленные на преобразование социально-политических структур российской жизни, которые должны были подготовить ее к вхождению в состав «цивилизованных народов» и полноценному партнёрству с Западом как «нормальной, цивилизованной европейской стране» продолжалась до начала 2000-х годов. Данный период, в определенной мере, наивных ожиданий со стороны либеральной правящей политической элиты сопровождался масштабными трансформациями общественно-политической жизни страны.

Во внутренней политике это время реформ «шоковой терапии» команды «младореформаторов» (Е.Т.Гайдар, А.А.Нечаев, А.Б.Чубайс, А.Н.Шохин и др.) – либерализация цен, денежная реформа, приватизация привели к резкому росту инфляции, обесцениванию денежных средств, снижению реальных доходов населения, резкому спаду производства, массовому закрытию предприятий, безработицы, «ограблению» населения в процессе приватизации (в народе её называли «прихватизацией»), олигархизации экономики, появлению огромного бюджетного дефицита, росту налоговой задолженности предприятий и производств, наращиванию государством долгов на внутренних и внешних финансовых рынках, ускоряющемуся росту социально-экономической напряженности и политической нестабильности логичным апофеозом которых стал дефолт 1998 года. В.М.Кудров отмечает, что в период с 1992 по 1994 гг. ВВП страны снизился почти на 30%, промышленное и сельскохозяйственное производства на 32% и 16% соответственно, рубль стал конвертируемой валютой; 1994-1996 гг. ВВП снизился на 20%, промышленное производство на 27%,

сельскохозяйственное на 23%, потребительские цены выросли в 9 раз, реальные денежные доходы населения снизились на 4%, увеличивался экспорт, розничный товароборот сократился на 5%; с 1996 по 1998 гг. ВВП снизился на 7%, промышленное и сельскохозяйственное производства на 8% и 16%, потребительские цены выросли в 2,5 раза, розничный товароборот на 1,5%, реальные доходы населения сократились на 10%. В год дефолта ВВП и промышленное производство снизились на 5%, сельскохозяйственное производство на 13%, потребительские цены выросли больше чем в 1,8 раза, реальные доходы населения сократились почти на 16%; более чем в 3 раза упал курс рубля по отношению к доллару, резкий рост розничных цен привели к обесцениванию денежных средств у населения, разваливалась банковская система, начинается отток иностранных инвестиций и др. [5, с.556, 558].

Внешнеполитический курс страны отождествлялся с интересами мировых демократий и состоял в поддержке инициатив западных стран, и отказе от чёткого обозначения национальных интересов. В частности, В.П.Лукин, председатель Комитета Верховного совета РСФСР по международным делам и внешнеэкономическим связям, отмечал, что Россия отказывается от стратегии глобального доминирования и заменяет её на рационально-региональную. Это вполне согласуется с либеральным подходом к международным отношениям, где Россия рассматривается как европейская держава (имеется в виду её региональный масштаб влияния, а не мировой как прежде). Внешнеэкономическая зависимость России от кредитов международных финансовых организаций подрывали её независимость в выработке внутривалютного и внешнеэкономического курсов, происходило ограничение и сокращение международного влияния, страна столкнулась с угрозой потери территориальной целостности.

Катастрофические последствия данных либеральных реформ сформировали у большинства населения России неприятие данного курса развития общества и государства, что отражает статистика уменьшения поддержки политическим партиям либерального направления в Государственной Думе Российской Федерации (1993 г. блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» - 8%, Демократическая партия России – 6%; 1995 г. «Яблоко» - 6,89%; 1999 г. «Союз Правых Сил» - 8,52%, «Яблоко» - 5,93%; с 2003 г. по 2018 г. ни одна партия либерального направления не преодолела «заградительный барьер», например, в 2011 г. «Яблоко» - 3,43%, «Правое дело» - 0,60%; 2016 г. «Яблоко» - 1,99%, «Партия Роста» - 1,29%, «Парнас» - 0,73, «Гражданская платформа» -0,22%, «Гражданская сила» - 0,14%) [2]. При этом, необходимо отметить, что сами идеи демократии, прав и свобод человека и гражданина, идеи предпринимательства, рынка не отвергаются российским обществом. Данные Института социологии РАН за 2018 год

свидетельствуют даже о повышении значимости демократических ценностей среди населения современной России, по сравнению с предшествующими опросами.

НА ТАКИХ ЦЕННОСТЯХ, ПО МНЕНИЮ РОССИЯН, ДОЛЖНО СТРОИТЬСЯ БУДУЩЕЕ РОССИИ (%)

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ ОПРОСОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ РАН.

	2014	2018
Социальная справедливость	47	59
Права человека, демократия, свобода самовыражения личности	27	37
Россия должна стать великой державой	32	32
Возвращение к национальным традициям, моральным и религиозным ценностям	35	27
Сильная жесткая власть, способная обеспечить порядок	26	26
Сближение с Западом, с современными развитыми странами	11	14
Свободный рынок, частная собственность, минимум вмешательства государства в экономику	13	14
Россия в первую очередь, для русских	10	12
Ни один из этих лозунгов не выражает мою личную мечту о будущем России	9	8

Источник: [4].

Как видно из таблицы, в первую тройку ценностных приоритетов вошли справедливость, демократия, державность. Следовательно, в российском социуме присутствует запрос на внутриэкономическое, внутриполитическое развитие, конкуренцию, равные социально-экономические, правовые возможности для самореализации личности с опорой на сильное и мощное государство. Однако, либеральные реформы 1990-х годов не учитывали экономическое состояние страны, отсутствие необходимой социальной, культурной, правовой базы, неготовности общества к подобным радикальным преобразованиям. Представления либеральной общественности о роли государства в стране, статус России на мировой арене не соответствуют ожиданиям большинства населения. Поэтому, в целом по России, либеральные политические силы, ни тогда, ни в настоящее время не могут предложить действенную концепцию развития России, согласующуюся с потребностями и ценностными ожиданиями народа, и ответить на запросы общества. В определенном смысле видение будущего России современной либеральной оппозицией совпадает с образом Российской Федерации, который сложился у большинства европейских политических деятелей в отношении желательного для них взаимодействия с современной Россией. Э.Я.Баталов определяет его так: «они (Запад) желали бы видеть

Россию... приближенной к Европе, к Западу в целом. Речь идёт о стране с развитой рыночной экономикой, гарантированными гражданскими и политическими правами, развитым гражданским обществом и ограниченным по своим масштабам и функциям государством... Но при этом не слишком сильной, лишённой великодержавных амбиций и готовой если не следовать в фарватере Запада, то прислушиваться к его советам и идти на уступки» [5, с.495]. Данное видение будущего России не совсем соответствует её национальным традициям и вряд ли будет реализовано в полном объёме.

Однако, запрос населения на порядок, стабильность и сильное, самостоятельное государство, отстаивающее национальные интересы и стремящееся проводить независимую внешнюю политику, согласующееся с национальной социокультурной традицией приводят в 2000-х годах к акцентированию внимания на цивилизационное своеобразие России, специфику его политико-культурного, исторического пути, политического процесса. В сознание правящей элиты современной России (по крайней мере, достаточно большой ее части) приходит понимание необходимости проведения независимой политики от Запада и в своей политической деятельности она начинает реализовывать идею, высказанную отечественным учёным конца XIX – начала XX вв. П.Савицким, Россия – как духовный и материально самодостаточный мир, вызывающий почтение и уважение (ибо наименее импонирует подражателю), что будет способствовать сближению с Европой в качестве полноправного, равноценного участника диалога (обосновывающего независимое и отличное от европейского развитие), а не послушного ученика.

Национальная историческая, политико-культурная традиция России утверждает её значимую роль в мировом сообществе стран и народов, и отвергает её статус в качестве «этнографического материала». Данная концепция, достаточно детально разработанная Н.Данилевским, характеризуя разные народы, типологизирует их на «положительных» творцов (народов, оставивших заметный след в мировом историко-политическом процессе вследствие своей позитивной деятельности), «отрицательных» и т.н. «этнографический материал» (народы, не способные ни на положительную, ни на отрицательную роль в мировой истории). Следовательно, «они, по сути – некое вещество, не достигшее своей исторической индивидуальности, и поэтому, могут только входить в состав того или иного культурно-исторического типа – организма, претендующего на свою собственную роль в истории» [3, с.59]. Понимая потенциальную опасность превращения в подобный «этнографический материал» политическое руководство России с 2000-х гг. начинает проводить политику, направленную на укрепление территориальной целостности страны, её суверенитета,

развитие многосторонних связей с другими государствами, в том числе с азиатскими, усиливая внимание на восточный вектор своей политики и переориентируясь с одновекторной западной ориентации на многовекторный путь сотрудничества и партнёрства как с Западом, так и с Востоком.

Претензия на закрепление статуса современной России в качестве мировой державы - самостоятельного глобального актора, одного из центров силы в формирующемся процессе постепенного становления многополярного мира, детерминируется также не только геополитическим положением страны, но и величиной её территории. В геополитике статус государства на международной арене зависит от величины территории, которая определяет, в том числе, национальные интересы и проводимую политику. Размер предопределяет численность и плотность населения. Государства, имеющие большую территорию и достаточно высокую плотность населения, имеют весомое значение в мировой политике играют значимую роль в глобальном развитии человеческой цивилизации. Являясь самой большой по площади страной современного мира (17,1 млн. км.²) территория России занимает 1/8 часть земной суши, по площади сопоставима с материком Южная Америка (17,4 млн. км.²) [6]. Размеры России в два с лишним раза больше чем территория Европы, или США и Китая. Утратив после распада СССР во многом свой международный престиж, Россия оставалась важным политическим игроком, имея значимые запасы полезных ископаемых, огромную территорию и ядерное оружие. Страны, имеющие значительную территорию и вес в международном масштабе, как правило, становятся центром притяжения других государств, втягивающихся в сферу их влияния.

Современная Россия по всем своим характеристикам (социокультурным, цивилизационным, историческим, политическим, геополитическим) не может позволить себе отказаться от позиции мировой державы. Не быть таковой она может лишь в условиях потери территориальной целостности и суверенитета, превратившись в один из осколков ранее огромной страны и попав под влияние более мощных государств, использующих слабую страну в качестве инструмента реализации свои политических амбиций и интересов, превративших её в арену борьбы. Для того, чтобы на равных участвовать в мировом политическом процессе Российской Федерации жизненно необходимо перебороть своё преклонение перед Западом, и активнее использовать специфику своего географического, геополитического положения, не отказываясь от западного вектора национальной политики, активнее использовать другой – восточный, и не бояться осознавать и отстаивать свою самобытность. О своеобразии России как особого мира – России-Евразии, полифонической цивилизации, интегрирующей в одно целое ценности, как Запада, так и Востока, много писали основопо-

ложники евразийского течения – П.Савицкий, Н.Трубецкой и др. Евразийский путь развития России отстаивается и многими современными политиками, а также научной общественностью в качестве идейного основания для консолидации сил, и осмысления будущего пути её развития. Осознание сущности и специфики российского наследия позволит выработать единственно верный путь будущего развития во внутренней и внешней политике, который позволит российскому обществу и государству, отстаивая национальную идентичность сохраниться в качестве самостоятельной, самодостаточной личности. Схожие идеи высказывает и американский политолог П.Гренье [7, с.161-162], размышляя над вопросом, в чём состоит правильная политическая ориентация для современной России, и отвечает – в сохранении всего позитивного потенциала ценностей российского наследия как единого целого, а это, в свою очередь, предполагает осознание российской национальной идентичности. Если ценность идентичности, национальной гордости, задающий тон для развития общества и государства понимают зарубежные учёные, не пора ли понять это и разным направлениям современной российской политики?

Литература

1. Водолазкин Е.Г. Постмодернизм кончился. // Литературная газета. 23-29 июля 2014. №29 (6472).
2. Выборы в Российской Федерации (1993-2018) / (режим доступа) <http://www.agitclub.ru/vybory/result4.htm> (дата обращения 13.11.2018).
3. Губаненкова С.М. Евразийство в контексте современного мироустройства: социально-философский анализ. - Орёл, ОГУ имени И.С.Тургенева, 2016. 153 с.
4. Институт социологии РАН зафиксировал перемену настроений у россиян от 06.11.2018 // Новости сибирской науки. / (режим доступа) <http://www.sib-science.info/ru/institutes/dorozhe-velichiya-06112018>(дата обращения 13.11.2018).
5. Россия в многообразии цивилизаций. / Под ред. Н.П.Шмелёва – Москва: Изд. «Весь Мир», 2011. 896 с.
6. Страны мира. / (режим доступа) <http://www.straniymira.ru/strany-ploshchadi.html>. (дата обращения 15.11.2018).
7. Чугров С.В. Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилизации. // Полис. Политические исследования. 2015. №4, с.157-169.

19.11.2018